

Recursos metodológicos para docentes de la Enseñanza primaria en el tratamiento de la ortografía comunicativa

Methodological resources for primary school teachers in the treatment of communicative spelling

María del Carmen Ramos-Morales

✉ maramos@uclv.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-3311-4656>

Iliana María Ruiz-Moreno

✉ ilianamrm@uclv.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-0917-0316>

Miguel Ángel Guerra-Domínguez

✉ miguelad@uclv.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-8112-7104>

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.

Resumen

Actualmente, en el componente ortográfico existe insuficiente búsqueda de soluciones creativas por parte de los docentes, que coloquen su enseñanza a nivel de su tiempo. Con el objetivo de contribuir a la elevación de la competencia del profesional de la Enseñanza Primaria, como base en el tratamiento de este componente, desde la perspectiva comunicativa, con el uso de recursos metodológicos que implican la incursión en los Entornos Virtuales de Aprendizaje, se realizó esta investigación cualitativa-descriptiva, en la que participaron maestros y metodólogos de esta enseñanza, apoyada en métodos teóricos y empíricos, donde se determinaron cuatro categorías de análisis y tres fases investigativas, que arrojaron limitaciones en su tratamiento. Los resultados se concretan en la actitud positiva de los docentes participantes en cuanto a su autopreparación, nivel de actualización y sistematicidad del trabajo con el componente ortográfico, basado en el enfoque comunicativo. Como resultado sobresale la importancia de autopreparación del docente, el nivel de actualización y la sistematicidad del trabajo con el componente ortográfico, así como la transferibilidad de la experiencia a otros contextos

educativos.

Palabras clave: metodología, competencia docente, enseñanza primaria, ortografía comunicativa

Abstract

Currently, despite the efforts made to improve the spelling component, teachers are insufficiently creative in their approach to teaching, as they limit their time to the level of their own learning. With the goal of contributing to the development of primary education professionals' competencies as a basis for addressing this component from a communicative perspective, using methodological resources that involve the use of Virtual Learning Environments (VLEs), this qualitative-descriptive research was conducted with the participation of teachers and methodologists in this field. The research was supported by theoretical and empirical methods. Four categories of analysis and three research phases were identified, all of which revealed limitations in their approach. The results are reflected in the positive attitude of the participating teachers regarding their self-preparation, level of updating, and systematic work with the spelling component, based on a communicative approach.

Keywords: methodology, teaching competence, primary education, communicative spelling

Introducción

Hoy día, la ortografía continúa siendo preocupación de los sistemas educacionales en el mundo. El desarrollo y ejercitación de la habilidad escribir se convierte en un imperativo, no solo desde el punto de vista gráfico del acto de escritura y la evaluación de su calidad, sino en los demás aspectos: discursivo, estratégico y sociocultural que dotan de integridad al acto de la comunicación escrita. En cualquier idioma un cambio ortográfico constituye una alteración importante, los errores van en detrimento de la calidad de los textos y ponen en tela de juicio la cultura de los autores.

En Cuba siempre se le ha prestado atención al trabajo con la lengua materna, dirigido a dotar a los alumnos del instrumento que les permita comunicarse amplia y adecuadamente en el ambiente social, tanto en forma oral como escrita y en ello juega un papel esencial la asignatura de Lengua Española y el docente posee la misión de enseñar la escritura correctamente, pero

además, estar actualizados en cuanto en el mundo se está trabajando de forma comunicativa y utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje, para ponerse a nivel de su tiempo.

Además, es vital que los docentes dominen la ortografía, pues transmite profesionalismo, competencia y dedicación. Esto inspira confianza en los alumnos, padres y colegas. Por otra parte, se construye una imagen positiva de la institución educativa y todo ello repercute en la parte académica del profesional como investigador. Conocer el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de su enseñanza, influye en la manera correcta de impartirla, de hacerla llegar a los alumnos con mayor efectividad.

La enseñanza comunicativa de la ortografía ha sido abordada, por autores cubanos, los cuales han aportado ejercicios y consideraciones sobre ese componente, entre ellos: (Rodríguez, Balmaseda & Abella, 2013), con lo más reciente sobre la nueva ortografía para todos y Pérez (2017), que lo ha relacionado a la gramática, en un “popurrí ortográfico-gramatical”.

Desde la perspectiva comunicativa se han realizado investigaciones como la de Aguilar (2007) con un trabajo ortográfico desde situaciones comunicativas; un trabajo titulado: Texto y ortografía, de León & Tamayo (2018) que se acerca bastante a este enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, pero aún con acciones tradicionales.

El Ministerio de Educación en Cuba (MINED) ha definido el fin de la educación y los objetivos generales y específicos de la asignatura Lengua Española y dentro de ella, el componente ortográfico, pero aún existen insuficiencias en él. Las limitaciones de los docentes en el tratamiento de la ortografía comunicativa, el desconocimiento del trabajo con herramientas informáticas para su trabajo y de los Entornos Virtuales de Aprendizaje que no solo preparan al alumno, sino al docente, a través de cursos que los superan y los actualizan profesionalmente, provocan que los alumnos cometan errores ortográficos, constatado en la práctica diaria, que son, en su mayoría, producidos por improvisaciones, pues no conocen la forma gráfica de la palabra e inventan sustituciones al no recordar su imagen visual. Esto ha sido determinado por los autores de forma empírica, como profesores de la Carrera Primaria en el Centro Universitario de Remedios y licenciados pertenecientes al Ministerio de Educación (MINED). Por lo que este estudio tuvo como objetivo: contribuir a la elevación de la competencia del profesional de la Enseñanza Primaria, como base en el tratamiento de este componente,

desde la perspectiva comunicativa, en una investigación cualitativa-descriptiva, para lo cual se determinaron cuatro categorías de análisis y tres fases en el proceso investigativo.

Desarrollo

En esta investigación, desarrollada en el curso 2023-2024, los datos cualitativos registrados se correspondieron con limitaciones observadas en el tratamiento de la ortografía comunicativa en los docentes de la enseñanza primaria, en la revisión de documentos que norman la enseñanza de la ortografía, infórmenes de visitas a clases, que facilitaron a los investigadores la veracidad de la información y determinación de las regularidades, así como el estudio de normativas establecidas en la carrera Educación Primaria, resultaron esenciales, para concebir las acciones pertinentes que complementan los recursos que se presentan.

Las encuestas realizadas a maestros primarios y a metodólogos de la enseñanza revelaron información acerca del tema y permitieron evaluar las limitaciones de comunidad docente en la enseñanza de la ortografía, desde la perspectiva comunicativa. Se encuestaron 18 docentes: 11 docentes en formación, de diferentes centros del municipio, que son, además, alumnos de la Carrera Primaria, del Centro Universitario Municipal, 7 licenciados y 3 metodólogos generales integrales del equipo de Educación municipal, tal como se aprecia en la Tabla 1

Tabla 1

Instituciones de procedencia de los docentes implicados en el estudio

Cantidad de docentes y directivos	Centros de donde proceden
5	Escuela Primaria Urbana “Frank País García”
3	Educación Municipal
5	Escuela rural “Marcelo Salado Lastra” (Remate)
5	Escuela Primaria “José Martí” (Zulueta)

Se entrevistaron 15 alumnos de las 3 escuelas citadas en la Tabla#1, distribuidos de la siguiente forma: 3 de la escuela rural Marcelo Salado Lastra, del poblado de Remate; 8, de Frank País García, del centro de la ciudad de Remedios, y 4 de la escuela José Martí, del poblado de Zulueta.

Los recursos metodológicos que se les sugieren a los docentes, para emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía comunicativa, poseen un carácter práctico ajustado a los intereses de los alumnos, con acciones experienciales, contextualizadas, teniendo en cuenta el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en función del logro del objetivo del trabajo, lo cual posee nivel de transferibilidad a otros contextos educativos.

Este trabajo con los recursos que se sugieren, deben:

- Partir no solo del diagnóstico real del componente ortográfico, sino también de los intereses reales del alumno para propiciar la ortografía comunicativa.
- La enseñanza ortográfica se basa en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, donde el alumno, a partir de la activación del aprendizaje, con acciones inspiradoras, basadas en temáticas de interés para él, apoyadas en materiales audiovisuales, entornos virtuales de aprendizaje, y visitas a lugares de la localidad o la provincia, para de esa forma, luego de acceder a la ejercitación de los grafemas
- Se trabaja el componente ortográfico desde el discurso, la lingüística del texto, donde el alumno puede concretar lo aprendido en las acciones anteriores.
- Compila experiencias con resultados en este componente para aunarlas en sistema donde se trabaja con los grafemas con más dificultades.

Estos recursos poseen basamentos pedagógicos al sustentarse en las categorías de una didáctica integradora y centrado en los objetivos, como el componente del proceso que refleja el encargo social que le plantea la educación institucionalizada.

En el concepto de unidad enseñanza-aprendizaje, asumiendo que no es posible esperar un aprendizaje desarrollador en los alumnos, si no está respaldado por un tipo de enseñanza también desarrolladora.

En ello, se aprecia que la lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social; por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más significativas se dan en contextos de interacción social. El lenguaje en la escuela tiene dos funciones: es un objeto de estudio y un instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de conocimientos en diversas áreas (Noriega, 2020). Por ello, se trabaja con los Entornos Virtuales

de Aprendizaje (EVA), en función de la preparación del docente, para su actualización sobre el tratamiento de la ortografía comunicativa.

En el desarrollo del estudio se determinaron varias categorías de análisis. Estas fueron:

- Autopreparación y superación del docente
- Conocimiento y empleo de las Tics, recursos informáticos y de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, como medio de autosuperación.
- Conocimiento del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.
- Tratamiento de la ortografía comunicativa.

El estudio consideró 3 fases:

1. Recopilación de la información.
2. Procesamiento de la información.
3. Presentación de los recursos metodológicos, a través de un posgrado.

En cuanto a la categoría: Autopreparación y superación del docente

Se determinó el escaso tiempo que le dedican a ello, así como la bibliografía que utilizan, en una gran parte, no responde al enfoque actual de la enseñanza de la lengua, a pesar de los talleres metodológicos impartidos al respecto, según opinión de los directivos.

Arteaga et al; (2021), plantean que el desarrollo de habilidades ortográficas no puede verse como algo imposible. Pero añaden que depende también de la autopreparación y la creatividad del docente, pues para acercar la ortografía al alumno y hacer que cobre significado para él deberá realizar una autopreparación consciente.

Categoría: Conocimiento del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

No conocen a profundidad el enfoque, no hay claridad en cuanto a ello. Confunden el enfoque con un método y por ello, no elaboran correctamente las actividades, a partir de él.

Categoría: Conocimiento y empleo de las Tics, los recursos informáticos y los Entornos Virtuales de Aprendizaje

Emplean el software educativo que poseen en sus centros, pero no lo explotan correcta y

suficientemente. La visualización de películas se realiza fundamentalmente, como entretenimiento y existe un desconocimiento de cómo utilizar los Entornos Virtuales de Aprendizaje, en función de su preparación en el componente ortográfico.

Una de las limitaciones principales en este aspecto es el escaso acceso a los entornos virtuales de aprendizaje, como consecuencia de la insuficiente tecnología a disposición del maestro.

La enseñanza actual enfrenta al docente a “un proceso de transición” (Aguilar; 2020) marcado por un cambio de prácticas, que pasan de un modelo tradicionalista a uno basado en el desarrollo de competencias, y guiado por metodologías activas, para poder desarrollar procesos formativos eficaces a través del manejo efectivo de los medios, recursos didácticos y digitales presentes en su contexto (Ascencio, 2016, citada en Flores, 2022)

Categoría: Tratamiento de la ortografía comunicativa

En el tratamiento de la ortografía prevalecen aún, métodos tradicionales, normativos, por lo que no se explota suficientemente la enseñanza comunicativa en cuanto a este componente. Ello, trae como consecuencia un insuficiente estímulo hacia el aprendizaje ortográfico sustentado en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

Es necesario, entonces que los docentes trabajen este enfoque comunicativo en relación a la ortografía, pues como bien expresan León & Tamayo (2018b): “He ahí la competencia ortográfica: revelar mediante los signos de la lengua, la llamada cultura enciclopédica, o universo del saber, que posee todo usuario del idioma” (p.47).

Vázquez *et al.* (2024), planteaban que, en esta etapa educativa, los alumnos no sólo necesitan conocer las reglas ortográficas, sino también comprender su aplicación en diversos contextos. Esto requiere una práctica continua enriquecida mediante estrategias didácticas variadas que mantengan un compromiso constante sin generar aburrimiento, a través de una tipología diversa de ejercicios y actividades relacionadas con la competencia ortográfica (p.25).

Para ello, se les sugirió trabajar con recursos, que propician una vía metodológica para la aplicación de este enfoque en el tratamiento del tema.

Se deben establecer los vínculos interdisciplinarios entre las diferentes asignaturas del ciclo, cómo se puede evaluar, a partir de esta alternativa, con el objetivo de que el aprendizaje cobre

significación para el alumno.

Recursos metodológicos:

- Determinar intereses de los alumnos para la planificación de actividades que lo acerquen a sus contextos.

Metodología:

El docente debe:

- Investigar sobre actividades, figuras o locaciones importantes de la localidad: Museos del territorio: Museo de la Música, Alejandro García Caturla; Museo de Historia: Francisco Javier Balmaseda; Museo de las Parrandas; organopónicos, patios de referencia, huertos escolares, etc.
- Determinar qué grafemas trabajar en función de ello.
- Seleccionar textos referidos a esos temas que contengan los grafemas determinados en el diagnóstico.
- Seleccionar los materiales audiovisuales que propicien el desarrollo de los temas, que respondan al interés del alumno y promuevan el trabajo con los grafemas con dificultades. Observación de películas animadas, que propicien el cuidado del Medioambiente: Bob Espomnja y Madagascar, que contengan palabras con los grafemas determinados, a partir del diagnóstico.
- Determinar los recursos informáticos a utilizar en función de ello: se les sugiere utilizar el recurso informático Powtoon, que motiva el aprendizaje de los alumnos.
- Planificar actividades que desarrollarán las habilidades ortográficas, a partir de su ejercitación, y donde los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en las primeras acciones.
- Acceder a Entornos Virtuales de Aprendizajes, sobre todo, a Plataformas montadas por la Universidad del territorio villaclareño, para participar en cursos sobre actualización sobre ortografía comunicativa, que los prepara desde su puesto de trabajo.
- Seleccionar textos, imágenes que se avengan al tema, a la edad de los alumnos y que propicien la formación de valores en la sociedad, según las primeras acciones, con los

cuales se ejercitarán los grafemas determinados: imágenes de la localidad, de eventos importantes que se desarrollen en ella, u otro que le interese al alumno.

- Determinar qué actividades creativas, comunicativas realizar, para la ejercitación de esos grafemas, acercándolos al contexto y vivencias del alumno.

La evaluación a pesar de ser el último paso metodológico está presente en todos los momentos; por ser un proceso constante, sistemático y dinámico. Se evalúa a los alumnos en cada una de las actividades que se desarrollan, de manera oral o escrita, en el aula o fuera de ella, a partir de sus reflexiones y/o valoraciones, utilizando variadas formas de control como: el cumplimiento de las tareas, la realización y su desempeño durante las actividades.

La ortografía comunicativa en el contexto actual

El sistema ortográfico tiene gran importancia dentro de cualquier idioma, pues permite la correcta expresión y el entendimiento de la persona que requiere de ellos, es importante a destacar, que, además, posee un carácter normalizador y fijador de la lengua, que sirve como un instrumento esencial de cohesión y de unidad. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), la define como parte de la gramática normativa dedicada a regular la forma correcta de escribir.

En los momentos actuales, constituye una necesidad imperiosa la aplicación de un enfoque didáctico que acerque la enseñanza de la lengua al uso real que hacen de ella los hablantes. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural da respuesta a esta aspiración. Si se considera lo anterior, la enseñanza de la lengua implica por igual no solo a aquellos profesores que enseñan lengua, sino a todos en general sin distinción de áreas, teniendo en cuenta que en su clase tiene lugar procesos cognitivos y comunicativos que ellos deben saber dirigir, y el papel que le corresponde a cada uno en el desarrollo sociocultural de sus alumnos como problema interdisciplinario.

Desde la perspectiva comunicativa, a nivel internacional, tema ortográfico ha sido trabajado, fundamentalmente por Pujol (2000), el cual expresó:

“La ortografía -excepto en algunos ejercicios de la clase de lengua- no se utiliza en bruto, es decir, no se escriben palabras sueltas simplemente para ver si están bien escritas, sino que la

utilización corriente de la ortografía se produce en el momento de escribir un texto cualquiera; por tanto, parece necesario entender la actividad ortográfica como un componente más de la actividad comunicativa y del proceso de escritura” (p. 224).

En Cuba, la concepción más actual de la enseñanza de la ortografía, posee su base en la comunicación, a partir del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural ofrecido por Roméu (2007), el cual tiene como sustento el trabajo con la comprensión y construcción en función del texto, lo que propicia también, su carácter interdisciplinario (Calderón et al., 2019).

A partir de este enfoque, se considera a la ortografía como el subsistema integrado en el sistema de escritura que, resulta indispensable tanto en el proceso de comprensión como de construcción de significados. A su favor habría que añadir que ella contribuye a la consistencia y unidad gráfica del idioma, lo que permite preservar la memoria histórica de los pueblos que la hablan, y que la defienden como expresión de identidad y patrimonio cultural de una nación. Concepto al que se adscriben las autoras, al considerar a la ortografía como un sistema de escritura donde inciden los procesos de comprensión y de construcción de significados.

El discurso, la cognición y la sociedad conforman un triángulo, y no resulta posible explicar uno de sus vértices sin tener en cuenta los otros dos. La cognición, la sociedad y la cultura, así como su reproducción, necesitan del lenguaje, del discurso y de la comunicación. A partir de esta concepción integrada, es que se construye el concepto de enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la enseñanza de la lengua que centra la atención en los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos y asume el estudio del discurso desde la integración de sus tres dimensiones: semántica, sintáctica y pragmática. (Romeu, 2014)

Tamayo y León (2016) plantean que dicha enseñanza debe descansar en el descubrimiento de las regularidades de la escritura de las palabras en contextos de uso, y se orienta hacia la comprensión y la construcción de textos escritos coherentes, estilísticamente diferentes, que se emplean en situaciones comunicativas variadas, a partir de la intención comunicativa del autor.

Por lo que este enfoque se caracteriza porque:

- La enseñanza-aprendizaje de la ortografía se sustenta en los procesos de significación

(comprensión y construcción) en las situaciones comunicativas en las que el lenguaje se usa y tiene lugar en contextos de mediación.

- Precede al desarrollo: parte del diagnóstico del estado real, y se adecua a las características y dificultades de los alumnos, para lo cual aplica diferentes niveles de ayuda (estrategias), a fin de alcanzar el estado deseado.
- Para la enseñanza-aprendizaje de la ortografía se emplean métodos que estimulan el protagonismo estudiantil (conversación y trabajo independiente), y que garantizan la independencia cognoscitiva de los alumnos (reproductivos y productivos –heurísticos, problémicos e investigativos, además el analítico-sintético y el inductivo-deductivo)
- Se parte de situaciones comunicativas, y se orienta la realización de tareas y proyectos, que fomentan la interacción y el trabajo cooperado, en la búsqueda de soluciones.
- Se emplean procedimientos estratégicos como la observación, la lectura, el deletreo; también, con la división silábica el descubrimiento de la regla, el viso-audio-gnósico-motor, el deslinde de la palabra, la formación de familias de palabras, la copia consciente y diferentes tipos de dictados.
- Se lleva a cabo el trabajo individual y diferenciado (de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada alumno), sobre la base del trabajo con el colectivo.
- Se emplean textos auténticos, a partir de los cuales se trabaja la ortografía de las palabras y se descubren las regularidades ortográficas.
- Se adoptan formas de organización de la docencia que propician el intercambio y el trabajo en diferentes contextos, que dan significatividad y sentido social al aprendizaje.
- La enseñanza-aprendizaje de la ortografía debe apoyarse en estrategias cognitivas (de activación del aprendizaje) y metacognitivas (de autorregulación y autocorrección), debe ser heurística, dinámica y reflexiva.
- El aprendizaje ortográfico se entiende como un componente de la cultura general integral que todo individuo debe alcanzar.
- La evaluación ortográfica, no debe ser utilizada como penalización sino debe propiciar la reflexión y la retroalimentación pues los errores constituyen indicadores del nivel de competencia de los alumnos.

- La enseñanza-aprendizaje de la ortografía estimula la conciencia ortográfica que debe manifestarse en el respeto y cuidado en el uso del idioma, como expresión de nuestra cultura e identidad nacional (p.124).

En el desarrollo del lenguaje escrito están implicados, con carácter general, todos los aspectos cognitivos, emocionales, contextuales, y de forma más específica, el éxito ortográfico depende del desarrollo de los ámbitos perceptivos, motivacionales, de memoria, atencionales, lingüísticos, de representación mental y de razonamiento. (Espinosa, 2021)

Díaz et al. (2021) expresan que el desarrollo educacional cubano obliga a los docentes a conocer y profundizar en el conocimiento de su lengua materna, en particular de la ortografía, para hacer un uso adecuado de ella en cualquier contexto, pero que ello entraña un reto para el docente, pues debe estar actualizándose constantemente, en función de resolver los problemas que se les presentan al respecto y “satisfacer las demandas que la sociedad les reclama por el papel que desempeñan como profesionales y formadores de las nuevas generaciones, en las que debe fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas y el amor por el idioma” (p.141).

Así lo precisan, Peñalver et al. (2019) al referirse a que la ortografía, no es tan solo un conjunto de normas, sino que constituye además, un sistema de escritura donde los procesos de comprensión y construcción de significados son imprescindibles. A partir del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que revela la relación entre las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática del discurso, debe concebirse vinculada a los procesos de comprensión y producción textual, criterio con el cual coinciden los autores de este estudio.

Según Rodríguez et al. (2018), criterio con el cual coinciden los autores de este estudio, “para el trabajo con la ortografía resulta también de vital importancia el conocimiento y dominio por parte del docente de su tratamiento metodológico” (p.2). Mucho más si se trata de trabajarla en la forma comunicativa.

Este es un componente muy afectado aún en la asignatura de Lengua Española, como rectora del mismo y se continúa por parte de la enseñanza, fundamentalmente Primaria, por constituir la base, de la búsqueda de soluciones ante las carencias que poseen los educandos, con la aplicación de diferentes alternativas, que prepare a los docentes, y permita solucionar por la

vía científica, cualquier problema que se presente.

En este sentido, el papel del docente debe intensificarse en la búsqueda de soluciones creativas, actuales, en pos del mejoramiento de las insuficiencias, pero aún predominan métodos tradicionales en su tratamiento, por el insuficiente conocimiento que poseen del enfoque comunicativo que rige la enseñanza de la lengua a nivel internacional. Esto permite dotar a los maestros y profesores con herramientas didácticas para planificar, dirigir, desarrollar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, papel tan importante que el lenguaje tiene en la construcción de sentido del mundo exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo, afectivo y sociocultural del individuo. (Romeu, 2014b), que a consideración de los autores de este estudio, conllevaría a ofrecerles un camino para el trabajo y desarrollo de las habilidades ortográficas, en sus alumnos, de forma comunicativa, partiendo del criterio de otros estudiosos reconocidos como Echauri (2010, p.1, citado en Fernández, 2015), el cual señala que “las faltas de ortografías son una realidad omnipresente frente a la que el profesorado se siente a menudo impotente y sin saber muy bien cómo actuar”.

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en la preparación del docente para el tratamiento de la ortografía comunicativa

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje han sido definidos como ambientes de aprendizaje mediados por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cuyo objetivo es el de gestionar contenidos virtuales, en la literatura nos encontramos con que éstos reciben diversas denominaciones como ser Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), Plataformas de Aprendizaje (PL) permitiendo espacios de interacción bidireccional entre docentes y alumnos para propiciar el proceso enseñanza aprendizaje. (Vargas-Murillo, 2020, p.81). En este caso el docente se convierte en alumno.

Vargas-Murillo (2021) refiere que estos sistemas, promueven un aprendizaje colaborativo y permiten que los docentes, interactúen con otros profesionales, sus criterios, a través de foros, chats, videoconferencia y grupos de discusión, entre otros, y tener acceso a recursos de apoyo como artículos, documentos PDF, diapositivas y videos que propician un aprendizaje significativo en este caso, acerca de la temática ortográfica.

Análisis de los resultados

En la medida en que se les explicaba a los docentes los recursos metodológicos, la autopreparación y la dedicación para el logro de los objetivos, se escuchaban sus criterios acerca de ello:

- “Resulta interesante combinar la enseñanza de la ortografía a la historia local, y a la gramática, pues se trabaja con un enfoque holístico”
- “Nunca había trabajado con una herramienta informática como el Powtoon, que motiva al alumno, pues trabaja desde su móvil, que se ha convertido en parte de ellos en la actualidad”.
- “Es muy buena idea llevarlos a organopónicos, desarrollar las habilidades ortográficas vinculadas con el trabajo, sus beneficios y así las palabras cobran significado para ellos y aprenden mejor cómo escribirlas correctamente”.

La impartición del posgrado a los docentes sobre la ortografía comunicativa a través de la Plataforma Moodle y el Google Driver, revelaron niveles de satisfacción respecto a la profundización y actualización sobre la temática.

Se les recomendó continuar profundizando en cuanto a los beneficios de integrar herramientas de gamificación en la educación, y sobre todo, en el tema ortográfico, donde aún subsisten tantos problemas y limitaciones.

Conclusiones

Las limitaciones que aún subyacen en el tratamiento de la ortografía, desde la perspectiva comunicativa, por parte de los docentes, conllevan a la prevalencia de formas tradicionales de su enseñanza, lo que da al traste con los resultados en este componente en los diversos niveles de educativos, fundamentalmente, en la enseñanza primaria, donde es esencial, su adecuado tratamiento para el desarrollo de habilidades ortográficas futuras.

Recursos metodológicos que apoyen y organicen el trabajo, con la utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje constituyen herramientas que coadyuvan a la elevación de la competencia del docente en el tratamiento de la ortografía comunicativa, en cuanto inciden en su superación y en el desarrollo de un aprendizaje colaborativo, donde el profesional

posee la oportunidad de intercambio con otros docentes, lo que propicia un nivel superior de autosuperación y de actualización sobre el tratamiento del componente ortográfico, desde esa perspectiva, sobre la base de la sistematicidad, lo que estimula, a su vez, la creatividad y el desarrollo de un aprendizaje significativo de sus alumnos y se demuestra la transferibilidad de la propuesta a otras enseñanzas, con sus respectivas adecuaciones.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, F (2020). Ensayos del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia. *Revista Estudios Pedagógicos*, 46 (3). <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000300213>
- Aguilar, M. (2007). El tratamiento de la ortografía a partir de situaciones comunicativas concretas. *Revista digital Buenos Aires*, 107. <https://r.issu.edu.do/l?l=142186mq>
- Arteaga, D. V., Palacios-Briones, F. E., Gómez-Parra, M. E., & Espejo-Mohedano, R. (2021). Análisis de las habilidades ortográficas en español del estudiantado universitario en Ecuador. *Actualidades Investigativas En Educación*, 21(1), 1–19. <https://doi.org/10.15517/aie.v21i1.44074>
- Calderón, A.; De La Cruz, M. & Nogales, M. (2019). Manual Complementario para desarrollar la habilidad ortográfica de acentuación en los alumnos de La Filial Universitaria Municipal de Majagua. *Universidad & Ciencia*, 8 (2). <https://r.issu.edu.do/l?l=14219vyK>
- Díaz, T. Á., Valdés González, A., Mantilla Suárez, O., & Sánchez Curbelo, S. (2021). Estrategia metodológica que prepara al docente para la enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario. *Revista Conrado*, 17(80), 138-151. <https://r.issu.edu.do/l?l=142323NI>
- Espinosa, R. J (2021). Propuesta de investigación pedagógica para el tratamiento y mejora de la ortografía en los alumnos del Centros de Bachillerato Tecnológico. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://r.issu.edu.do/l?l=142317tQ>
- Fernández, A (2015): Enseñanza de la ortografía, tratamiento didáctico y consideraciones de los docentes de Educación Primaria de la provincia de Almería, Investigaciones Sobre Lectura. <https://r.issu.edu.do/l?l=14223LYX>

- Flores, N. (2022). El perfil del docente y su adaptabilidad a entornos educativos virtuales. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 6(2), 99-115. <https://r.issu.edu.do/l?l=14225cJ4>
- León Pérez, M. Á., & Tamayo Valdés, M. C. (2018). Texto y Ortografía. *Revista Conrado*, 14(64), 46-53 <https://r.issu.edu.do/l?l=13380qBf>
- Noriega, M (2020) Conocimiento y dominio del profesorado sobre elementos del Programa de Español. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 4(1), 103-115 <https://doi.org/10.32541/recie.2020.v4i1.pp103-115>
- Pérez, F, (2017). Popurrí ortográfico-gramatical. Editorial José Martí. La Habana. Cuba
- Peñalver A. G., Peñalver. L & Borges. L, (2019). La competencia ortográfica para la preparación integral del profesional de las ciencias médicas. *MEDISAN Artemisa*, Cuba. <https://r.issu.edu.do/l?l=142288QU>
- Pujol, M. (2000) Hacia una visión integrada de la ortografía: comunicativa, cognitiva y lingüística. Tabanque: *Revista pedagógica*, 15, 223-248. <https://r.issu.edu.do/l?l=14233XPY>
- Real Academia de la Lengua Española, (2014). Versión electrónica. Edición del tricentenario. <https://dlerae.es>
- Rodríguez, L; Balmaseda, O & Abella, A. M. (2013). Nueva Ortografía para todos. Editorial pueblo y educación. La Habana. Cuba.
- Rodríguez, T. Á; Herrera, R. L. & Valdés, A. A. (2018). La enseñanza de la ortografía a partir del trabajo con los nodos de articulación interdisciplinaria en la carrera de educación primaria. *Revista Conrado*, 14(62), 186-194. <https://r.issu.edu.do/l?l=14226wyr>
- Roméu, A. (2007). El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Editorial pueblo y educación. La Habana.
- Roméu, A. (2014). Periodización y aportes del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua. *Revista Científico- Metodológica*, 58, 32-46. <https://r.issu.edu.do/l?l=14227JwG>

- Tamayo Valdés, M. C., & León Pérez, M. A. (2016). La enseñanza-aprendizaje de la ortografía con enfoque desarrollador. *Revista Conrado*, 12 (55), 120-128 <https://r.issu.edu.do/?l=14230vCj>
- Vargas-Murillo, G. (2020). Virtualización de contenidos académicos en entornos a distancia de aprendizaje, 61(2), 65-72.
- Vargas-Murillo, G. (2021). Diseño y Gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje. *Revista "Cuadernos"*, 62(1).
- Vázquez-Cano, E; Fombona, J; Morales-Cevallos, M. B y López-Meneses, E. (2024). Análisis del impacto del uso de una aplicación gamificada para la práctica de la ortografía en español en Educación Primaria. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 24(1). <https://doi.org/10.17398/1695-288X.24.1.9>